

JADID PEDAGOGIKASI VA XXI ASR TA’LIM TIZIMI O’RTASIDAGI G’OYAVIY UZVIYLIK: TARIXIY PEDAGOGIK TAHLIL

Sanaqulova Mohidil Toirjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Pedagogika nazariyasi va tarixi magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisda jadid pedagogikasi va XXI asr ta’lim tizimi o’rtasidagi g’oyaviy uzviylik tarixiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Jadid ma’rifatchilarining ta’lim-tarbiya sohasidagi ilg’or qarashlari, xususan, ilm-ma’rifat orqali jamiyat taraqqiyotini ta’minlash, shaxs faolligini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligini qaror toptirish masalalari ochib beriladi. Shuningdek, zamonaviy ta’lim tizimining kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim va innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan ustuvor yo’nalishlari bilan jadid pedagogik merosi o’rtasidagi mushtaraklik yoritiladi. Tadqiqot natijalari jadid pedagogikasining bugungi ta’lim islohotlari uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar (UZ): jadid pedagogikasi, usuli jadid, tarixiy-pedagogik tahlil, ta’lim tizimi, XXI asr ta’limi, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, ma’naviy-tarbiyaviy jarayon, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, pedagogik meros.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo’lmoqda. XXI asr ta’limining bosh maqsadi – mustaqil fikrlovchi, ijodkor, ijtimoiy faol, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq shaxsni shakllantirishdan iborat. Ushbu vazifalar o’z mohiyatiga ko’ra XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadid pedagogikasining asosiy g’oyalari bilan uzviy bog’liqdir. Jadidchilik harakati vakillari ta’limni millatni uyg’otish, taraqqiyotga yetaklash va jamiyatni isloh qilishning eng muhim vositasi sifatida baholaganlar. Ularning pedagogik qarashlari bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari uchun muhim tarixiy va nazariy asos bo’lib

xizmat qiladi. Jadid pedagogikasining g‘oyaviy asoslari Jadid pedagogikasi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuzaga kelgan ma’rifatparvarlik harakati mahsuli bo‘lib, u an’anaviy ta’lim tizimining eskirgan shakllarini tanqid qilish va yangicha, zamonaviy ta’limni joriy etishni maqsad qilgan. Jadid pedagogikasining asosiy g‘oyalarini quyidagilarda ko‘rish mumkin: ta’limda usuli jadid asosida savod o‘rgatish; ilm-fan va dunyoviy bilimlarga keng yo‘l ochish; ona tili va milliy madaniyatga tayanish; shaxsning tafakkurini, mustaqil fikrlashini rivojlantirish; ta’lim va tarbiyaning uzviyligini ta’minlash.

Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi jadid mutafakkirlari ta’limni faqat bilim berish jarayoni emas, balki axloqiy va ma’naviy kamolotni ta’minlovchi muhim ijtimoiy institut sifatida talqin qilganlar. Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot masalasidir” degan fikri jadid pedagogikasining mohiyatini to‘liq ifodalaydi. XXI asr ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlari XXI asr ta’lim tizimi inson kapitalini rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, ta’limning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Zamonaviy ta’limda: shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv; innovatsion pedagogik texnologiyalar; tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish; uzluksiz ta’lim tamoyili; milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi asosiy mezon sifatida e’tirof etilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ta’lim siyosatida ham aynan shu tamoyillar ustuvor bo‘lib, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va davlat ta’lim standartlarida ta’lim mazmunini zamon talablariga moslashtirishga alohida e’tibor qaratilgan. Jadid pedagogikasi va zamonaviy ta’lim o‘rtasidagi g‘oyaviy uzviylik Tarixiy-pedagogik tahlil shuni ko‘rsatadiki, jadid pedagogikasi bilan XXI asr ta’lim tizimi o‘rtasida quyidagi g‘oyaviy uzviylik mavjud: jadidlarning ilm-ma’rifat orqali taraqqiyot g‘oyasi bugungi innovatsion ta’lim konsepsiyalarida davom etmoqda; shaxs faolligi va mustaqil fikrlashga urg‘u berilishi zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg‘unlashadi; ta’limning tarbiyaviy ahamiyatini yuksak baholash bugungi ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimida o‘z ifodasini topmoqda; milliy o‘zlikni anglash va vatanparvarlik g‘oyalari zamonaviy ta’lim mazmunining ajralmas qismiga aylangan. Shu jihatdan, jadid pedagogik merosi bugungi ta’lim islohotlari uchun

nafaqat tarixiy tajriba, balki amaliy-metodik manba ham hisoblanadi. XXI asr globallashuv, axborotlashuv va innovatsion taraqqiyot asri bo‘lib, ta‘lim tizimidan shaxsni mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy mas‘uliyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq inson sifatida tarbiyalashni talab etmoqda. Bu jihatlar esa XX asr boshlarida Turkistonda faoliyat yuritgan jadid ma‘rifatchilarining pedagogik qarashlari bilan g‘oyaviy jihatdan uzviy bog‘liqdir. Tadqiqotning asosiy g‘oyasi. Jadid pedagogikasi millatni uyg‘otish, ilm-ma‘rifat orqali taraqqiyotga erishish, ta‘limni hayot bilan bog‘lash, shaxs faolligini oshirish g‘oyalariga tayangan. Bugungi XXI asr ta‘lim tizimi ham kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta‘minlash kabi tamoyillarga asoslanadi. Tarixiy-pedagogik tahlil natijalari. Tadqiqot jarayonida jadid pedagogikasining quyidagi asosiy jihatlari aniqlanadi: ta‘limda yangicha usul (usuli jadid)ni joriy etish; o‘qitishda ona tili va milliy ruhga tayanish; ta‘lim-tarbiyaning dunyoqarashni kengaytiruvchi va ijtimoiy faollikni oshiruvchi vosita sifatida talqin qilinishi; ayollar ta‘limi, bolalar tarbiyasi, ma‘naviy-axloqiy kamolot masalalariga alohida e‘tibor. Ushbu g‘oyalar XXI asr ta‘lim tizimida: innovatsion pedagogik texnologiyalar; kompetensiyaviy va integrativ yondashuv; uzluksiz ta‘lim konsepsiyasi; fuqarolik, vatanparvarlik va ma‘naviy tarbiya mazmunida o‘z ifodasini topmoqda.

Xulosa qilib aytganda, jadid pedagogikasi va XXI asr ta‘lim tizimi o‘rtasida mustahkam g‘oyaviy uzviylik mavjud. Jadid mutafakkirlarining ta‘lim-tarbiya haqidagi ilg‘or qarashlari bugungi zamonaviy ta‘lim paradigmalari bilan uyg‘unlashib, ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu pedagogik merosni chuqur o‘rganish va zamonaviy ta‘lim amaliyotiga tatbiq etish yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 2000.
2. Behbudiy M. Padarkush. Sayohat xotiralari. Maqolalar. – Toshkent, 1999.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.

4. Cho‘lpon. Adabiyot va ma’rifat masalalari. – Toshkent, 1997.
5. Qosimov B. Jadidchilik harakati. – Toshkent: Ma’naviyat, 2004.
6. Yo‘ldoshev J. O‘zbek pedagogik tafakkuri tarixi. – Toshkent, 2010.
7. Hasanboev J., To‘raqulov X. Pedagogika tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
8. Klarin M.V. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Moskva, 2018.
9. Zimnyaya I.A. Kompetensiyaviy yondashuv ta’limda. – Moskva, 2019.